
UM DECÊNIO DE HISTÓRIAS: A OFERTA DE CURSOS DE LÍNGUA FRANCESA NO CENTRO DE LÍNGUAS E DESENVOLVIMENTO DE PROFESSORES DA UNESP DE ASSIS

A decade of stories: The offering of french language courses at the UNESP language and teacher development center in Assis

Sofia Helena Miranda da Silva¹
Rozana Aparecida Lopes Messias²

RESUMO

O Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores (CLDP) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) constitui-se como um importante espaço de formação docente inicial no âmbito da extensão universitária, articulando ensino, pesquisa e extensão na oferta de cursos de línguas estrangeiras à comunidade interna e externa. Neste artigo, analisa-se a oferta de cursos de língua francesa no CLDP da Unesp de Assis ao longo da última década, com o objetivo de compreender a relevância dessas ações para a formação dos futuros professores de línguas estrangeiras que atuam como instrutores durante a graduação. O estudo fundamenta-se em dados provenientes de duas pesquisas desenvolvidas no contexto do CLDP: uma Iniciação Científica, realizada entre 2019 e 2021, e uma pesquisa de Mestrado em Educação, em andamento desde 2022. A metodologia adotada é de natureza documental e quantitativa-descritiva, com base na análise de registros institucionais e na elaboração de gráficos que sistematizam a oferta de turmas de língua francesa entre os anos de 2016 e 2025, considerando tanto o número total de turmas quanto sua distribuição por níveis de proficiência. Os resultados evidenciam oscilações significativas na oferta ao longo do período analisado, bem como uma concentração maior nos níveis iniciais de proficiência, o que revela desafios relacionados à continuidade dos cursos e à permanência dos estudantes nos níveis mais avançados. A análise também permite discutir a inserção do CLDP no cenário universitário da Unesp, à luz das políticas de curricularização da extensão e do projeto político-pedagógico do curso de Letras, destacando seu papel na construção de uma formação docente crítico-reflexiva. Conclui-se que, apesar das limitações institucionais e das tensões históricas que atravessam o ensino da língua francesa no Brasil, o CLDP se configura como um espaço relevante de resistência, formação e valorização do plurilinguismo, contribuindo de maneira significativa para a formação de professores de línguas estrangeiras comprometidos com práticas pedagógicas contextualizadas e socialmente situadas.

Palavras-chave: Formação de professores; Língua francesa; Extensão universitária.

ABSTRACT

The Language and Teacher Development Center (CLDP) of São Paulo State University (Unesp) constitutes an important space for initial teacher education within the scope of university extension, articulating teaching, research, and extension through the offering of foreign language courses to both the internal and external communities. This article analyzes the provision of French language courses at the CLDP of Unesp-Assis over the last decade, aiming to understand the relevance of these activities for the education of future foreign language teachers who act as instructors during their undergraduate studies. The study is based on data from two research projects developed within the CLDP context: an undergraduate research project carried out between 2019 and 2021 and a Master's research in Education, ongoing since 2022. The methodology adopted is documentary and quantitative-descriptive in nature, drawing on institutional records and the construction of graphs that systematize the offering of French language courses between 2016 and 2025, considering both the total number of groups and their distribution across proficiency levels. The results reveal significant fluctuations in course offerings throughout the analyzed period, as well as a higher concentration at the initial proficiency levels, highlighting challenges related to course continuity and student retention in more advanced levels. The analysis also discusses the role of the CLDP within the university context of Unesp, in light of extension curricularization policies and the pedagogical project of the Language Arts program, emphasizing its contribution to the development of a critical

¹ Mestranda, UNESP, sofiamiranda.helena@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/2385470996513501>, <https://orcid.org/0000-0001-9458-5211>

² Doutora, UNESP, rozana.messias@unesp.br, <https://lattes.cnpq.br/0074027009123924>, <https://orcid.org/0000-0001-8885-0525>

and reflective teacher education. It is concluded that, despite institutional limitations and the historical tensions surrounding the teaching of French in Brazil, the CLDP constitutes a relevant space of resistance, teacher education, and promotion of multilingualism, contributing meaningfully to the education of foreign language teachers committed to contextualized and socially situated pedagogical practices.

Keywords: Teacher education; French language; University extension.

1 INTRODUÇÃO

O Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores da Unesp, enquanto ação extensionista, é um espaço de formação docente inicial que têm gerado uma série de pesquisas no âmbito da graduação e, também, da pós-graduação. Não à toa, as possibilidades investigativas cujo objeto de estudo seja o CLDP são inúmeras e abrem caminhos para discussões de cunho político-pedagógico, metodológico e sociocultural.

Criado em 2010, o CLDP de Assis se caracteriza hoje como uma ação extensionista que faz parte do projeto de curricularização da extensão da UNESP. Nesse espaço formativo, licenciandos dos cursos de letras ofertam cursos de línguas estrangeiras, (alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, libras, português como língua estrangeira) como instrutores de línguas, para as comunidades interna (alunos, professores e servidores técnico-administrativos) e externa (população em geral) da Unesp de Assis.

Nas discussões propostas neste artigo, objetiva-se analisar a última década da oferta de cursos de língua francesa no CLDP de Assis, com vistas a observar a influência e a relevância das ações e atividades desenvolvidas neste contexto para a formação dos futuros professores de línguas estrangeiras, que atuam como instrutores, durante a graduação, sob supervisão linguística e pedagógica de professores efetivos dos Departamentos de Educação e de Letras Modernas da universidade.

Para isso, apresenta-se o CLDP de forma a contextualizá-lo no cenário universitário da Unesp, considerando suas três unidades e o evento itinerante do qual os membros dos três Centros participam. Ainda, discute-se a presença e a atuação do CLDP à luz das portarias que regulamentam a curricularização da extensão na Unesp e à luz do projeto político pedagógico do curso de Letras da Unesp de Assis.

Por fim, busca-se analisar, por meio dos gráficos elaborados a partir das informações acessadas no *google drive* da Secretaria do CLDP de Assis, o perfil da oferta de turmas de língua francesa desde 2016 a 2025, em um panorama geral e, também, em perspectiva ao projetar um olhar para as ofertas de turma por nível de proficiência.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Historicamente, o Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores (CLDP) da Faculdade de Ciências e Letras de Assis (FCL/Assis), desde sua abertura em 2010, tem ofertado cursos de línguas estrangeiras à comunidade interna e externa ao campus. Como parte significativa dessas atividades, estão os licenciandos do curso de Letras que ministram as aulas na condição de instrutores de línguas estrangeiras, como voluntários, em sua maioria e, também, na condição de estagiários para cumprimento do estágio de regência obrigatório, vinculado à disciplina de Metodologias de Ensino de Língua e Literaturas Estrangeiras, obrigatória na grade curricular do curso.

Os dados, aqui apresentados por meio dos gráficos, são resultados de duas pesquisas realizadas no contexto do CLDP: a primeira delas uma Iniciação Científica (IC), durante a graduação na Faculdade de Ciências e Letras de Assis (FCL/Assis), financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP - 2019/19223-6) realizada nos anos de 2019 e 2021; a segunda pesquisa, financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - 88887.671134/2022-00), no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação, na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente (FCT/ P. Prudente) realizada nos anos de 2022 a 2026, durante o curso de Mestrado em Educação.

Na primeira pesquisa, com autorização expressa da Coordenação do CLDP, foi obtido acesso às caixas de arquivos do programa, além de acesso ao *google drive* da Secretaria do CLDP para que fosse possível observar e coletar as informações de seis línguas estrangeiras (alemão, espanhol, francês, italiano, inglês e japonês), as mesmas ofertadas no curso de graduação em Letras do campus de Assis. Assim, foram acessadas pasta a pasta, além de observados os documentos avulsos, para encontrar informações relacionados à oferta dos cursos das línguas mencionadas.

Naquela ocasião, foram observados e coletados dados dos anos de 2010 a 2019, tanto dos arquivos físicos quanto digitais e sistematizadas todas as informações encontradas. Após dois anos de trabalho de observação, coleta e sistematização, foi elaborado um relatório no qual constavam quadros que apresentavam nome e contato dos professores, nível de proficiência de cada turma, além de todos os materiais encontrados em cada pasta. Dessa investigação de IC, surgiu o interesse em observar especificamente as turmas e os materiais de língua francesa, haja vista a habilitação em Francês após a conclusão da graduação com habilitação em língua francesa pela Unesp em Assis.

Na segunda pesquisa, desdobramento da primeira investigação, também após autorização expressa, novamente obteve-se acesso às pastas do *google drive* da Secretaria do CLDP para que

fosse possível observar, coletar e sistematizar as novas informações faltantes de 2020 e 2021, àquela época, e dos anos posteriores, transcorridos após a finalização da IC. Nesse sentido, partiu-se à coleta de todas as informações constantes nas pastas que fossem referentes aos cursos de língua francesa, dos anos de 2020 a 2025, para que fossem juntadas às informações já coletadas anteriormente de modo a possibilitar traçar um perfil da oferta de cursos de língua francesa no CLDP desde sua abertura em 2010, além de analisar materiais de planejamento que eram elaborados/utilizados pelos instrutores de línguas.

Finalizada a coleta e sistematização de dados, foram elaborados alguns gráficos que foram apresentados e analisados na dissertação de mestrado e, como aproveitamento de informações, pela relevância do tema e das diversas possibilidades de olhares que as informações permitem, decidiu-se por elaborar os gráficos abaixo, com informações da última década de atividades do CLDP, especificamente na área de língua francesa, no que diz respeito à oferta de cursos de línguas às comunidades interna e externa.

3 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa a partir da análise dos dados coletados no contexto do Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores (CLDP), com foco específico na oferta de cursos de língua francesa ao longo do período investigado. Os dados foram sistematizados e organizados em gráficos, elaborados a partir das informações institucionais disponibilizadas pela Secretaria do CLDP, permitindo a visualização quantitativa e temporal da oferta de turmas, bem como a distribuição dessas ofertas por níveis de proficiência. A apresentação dos resultados busca, assim, evidenciar tendências, regularidades e oscilações que caracterizam o percurso histórico da presença da língua francesa no referido contexto extensionista. Dessa forma, este capítulo cumpre a função de fundamentar empiricamente as reflexões posteriores, contribuindo para a compreensão do papel do CLDP na formação de professores de língua francesa e na manutenção da oferta dessa língua no âmbito universitário.

3.1 A Oferta de cursos de língua francesa durante a última década

Gráfico 1: Oferta de Cursos de Língua Francesa - 2016 a 2025.

Fonte: A autoria própria (2025).

O gráfico acima ilustra a quantidade de cursos ofertados e realizados na última década de atividade do CLDP, entre os anos de 2016 a 2025. A análise da oferta de cursos de língua francesa no Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores (CLDP), no período de 2016 a 2025, permite identificar tendências, descontinuidades e possíveis prioridades institucionais no que diz respeito ao ensino de francês no contexto de formação inicial dos futuros professores

Em 2016, a oferta de cursos foi de 10 turmas, seguida de uma constante nos três anos posteriores, de 2017 a 2019, com nove turmas abertas. Esse período sugere um momento de consolidação da presença do francês no CLDP, ainda que sem expansão significativa, o que pode ser interpretado como reflexo de condições institucionais, demanda discente e disponibilidade de docentes em formação.

No ano de 2020 o que podemos observar é um ponto de inflexão de relevância, com a queda nas ofertas de curso que, naquele ano, foi de apenas uma turma. Mesmo sem muitas informações contundentes, é possível observar a mudança drástica na oferta de cursos à luz do contexto excepcional imposto pela Covid-19. Àquela época, anterior à pandemia, sabemos pelas informações encontradas nas pastas que os cursos eram ofertados apenas na modalidade presencial, até então.

A partir de 2021, observamos uma retomada progressiva da oferta de cursos de língua francesa, com crescimento consistente nos anos subsequentes, culminando em um pico expressivo em 2024, quando a quantidade de cursos atinge o número de 17 turmas ofertadas no mesmo ano, o maior dentro do período analisado. Em 2025, embora haja uma leve redução em relação ao ano

anterior, a oferta permanece significativamente superior à observada no período pré-pandêmico, o que indica não apenas recuperação, mas também fortalecimento da presença do francês no CLDP.

Gráfico 2: Oferta de Cursos de Língua Francesa por Nível de Proficiência - 2016 a 2025.

Fonte: Autoria própria (2025).

Ao observarmos a oferta dos cursos de língua francesa por níveis de proficiência, o gráfico acima evidencia uma centralidade dos cursos de Básico 1 (B1) na última década. De maneira recorrente, o B1 concentra o maior número de turmas ofertadas, principalmente a partir do ano de 2021, com acentuado crescimento nos anos de 2024 e 2025. Essa centralidade pode sugerir que a principal demanda atendida pelo CLDP esteja relacionada aos conhecimentos iniciais linguístico-culturais da língua francesa.

Além disso, há outra questão que pode estar relacionada ao grande número de cursos de B1 ofertados ao longo dos anos: o contato inicial dos licenciandos enquanto instrutores dentro da sala de aula de língua estrangeira. Na maioria das vezes, como pudemos observar por meio da leitura de alguns dos relatórios de experiência dos licenciandos, o CLDP compreende a primeira experiência em sala de aula, como aqueles que ministram o curso e, não mais, são os alunos desta sala.

Em contrapartida aos eventos que permeiam o alto índice de cursos ofertados no nível B1, os cursos dos níveis subsequentes - Básico 2 (B2), Básico 3 (B3) e Intermediário I - apresentam uma oferta mais irregular e quantitativamente inferior, à exceção dos anos de 2016 a 2019 que, mais uma vez, apresentam o período de maior regularidade no que diz respeito à constância na oferta de cursos. Das observações que podemos apontar, estão:

- Nos anos de 2016, 2017 e 2018, do total de cursos de língua francesa, três deles eram de nível Básico 1, enquanto outros três de nível Básico 2;

- O ano de 2018 foi o único que apresentou a mesma quantidade de cursos em níveis de proficiência distintos (B1, B2 e B3), embora não tenham sido ofertados cursos de nível Intermediário I;

- Os anos de 2016, 2017 e 2019 são os únicos, durante toda a década, em que houve oferta de cursos que correspondiam aos quatro níveis de proficiência em destaque neste estudo, sendo o ano de 2019 o único deles em que a oferta de Intermediário I foi a maior dos três anos;

- O único curso ofertado em 2020 - ano pandêmico como outrora mencionamos - foi de nível B1, o que corrobora com nossas proposições de que seja o B1 o “nível de segurança” dos instrutores, por terem no CLDP a primeira experiência enquanto responsáveis da sala de aula;

- Os anos de 2018 e 2022 foram os únicos em que há oferta dos cursos de Básico em seus três níveis de proficiência (B1, B2 e B3);

- Em 2021, 2023 e 2024, os únicos níveis ofertados foram os Básico 1 e Básico 2;

- E, enfim, curiosamente, em 2025, há oferta de um curso de Intermediário I, embora nos dois anos anteriores e, inclusive, no ano de 2015, não tenha havido oferta do curso de Básico 3 que o antecede.

Das observações que apontamos, é possível destacarmos que o número de cursos diminui à medida que o nível de proficiência avança. Esse descompasso entre a ampla oferta nos níveis iniciais e a menor continuidade nos níveis mais avançados pode indicar dificuldade de permanência dos estudantes do curso, limitações estruturais ou mesmo, o que acreditamos ser a principal causa, a ausência de instrutores para ofertar esses níveis.

Do ponto de vista da formação inicial de professores de língua francesa, esse perfil revela aspectos significativos. A forte concentração de cursos em nível Básico 1 sugere que o CLDP se configura como espaço privilegiado para a prática docente inicial, especialmente para professores em formação, no caso, os licenciandos, que encontram nesses cursos oportunidades recorrentes de atuação pedagógica. Contudo, a menor oferta nos níveis intermediários aponta para desafios relacionados à continuidade do trabalho docente e ao aprofundamento das experiências formativas, tanto para alunos dos cursos quanto para os professores em formação.

De uma maneira geral, os dados analisados indicam que a oferta de cursos de língua francesa no CLDP é marcada por um movimento de expansão recente, sobretudo no período pós-pandêmico, e por uma clara centralidade dos cursos de nível inicial. Esse perfil evidencia, por um lado, a relevância institucional do francês enquanto língua de entrada no campo das línguas estrangeiras e,

por outro, aponta para tensões e possibilidades de reflexão acerca da continuidade formativa, da progressão dos níveis de proficiência e do papel do CLDP na consolidação de trajetórias mais longas de ensino e aprendizagem da língua francesa.

4 DISCUSSÃO

4.1 Centros de Línguas da Unesp: triangulação pelo território paulista

Imagem X: Triangulação dos CLDPs da Unesp.

Fonte: *Google Maps*, Elaboração Própria (2026).

Criado em 2010 pelo professor João Antônio Telles, o CLDP de Assis, é o espaço precursor do que vislumbramos hoje como ação extensionista consolidada no cenário do ensino de línguas estrangeiras em atendimento à Política de Idiomas da Unesp³. Por meio de uma parceria firmada entre os Departamentos de Educação e de Letras Modernas da Faculdade de Ciências e Letras de Assis (FLC/Assis), em Assis, os licenciandos do curso de graduação em Letras ministram cursos de língua estrangeira para as comunidades interna (alunos, professores e servidores técnico-administrativos) e externa (população em geral) da Unesp sob supervisão dos professores dos Departamentos que atuam no acompanhamento didático-pedagógico-linguístico desses licenciandos. A coordenação do CLDP é formada por docentes de ambos os Departamentos que também participam das atividades diárias de formação e oferta de cursos.

Nesse contexto, o CLDP de Assis se apresenta como um espaço de formação inicial de professores de língua estrangeira (LE), uma vez que os próprios alunos da Licenciatura em Letras

³ Em uma seção dedicada às resoluções e portarias que regem o funcionamento dos CLDPs, discutiremos com mais detalhes.

atuam como instrutores dos cursos de LE, sob supervisão de um(a) professor(a) efetivo(a) do curso de graduação da língua estrangeira em questão. As línguas ofertadas são Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês, Libras, Português como Língua Estrangeira e, em 2025, foi ofertado, também, o curso de Chinês-Mandarim (este último por meio da Parceria com o Instituto Confúcio). Em sua equipe, estão duas professoras coordenadoras - uma de cada departamento, duas supervisoras pedagógicas, uma delas, a coordenadora do projeto, 10 supervisores linguísticos e um assistente técnico administrativo que atua *exclusivamente* no CLDP de Assis. Em relação ao fomento por meio de bolsas, Rezende Jr (2020), relata que

O projeto possui também seis bolsas da pró-reitoria de extensão sendo uma para cada língua estrangeira moderna ofertada. O professor em formação que recebe esta bolsa é denominado de professor-tutor e fica encarregado de auxiliar aos demais professores em formação nos quesitos administrativos do projeto, tais como, realização da chamada, notas e prazos a serem cumpridos (Rezende JR, 2020, p. 84).

Entre os instrutores voluntários e o instrutor-bolsista⁴ de cada língua estrangeira moderna, a equipe de Assis conta com uma média de 50 licenciandos atuantes nos cursos de línguas, nas modalidades presencial e remota, com aulas ministradas no período vespertino, contraturno das aulas da graduação (manhã e noite). Os cursos são semestrais e, ao fim de cada ano, a equipe se reúne na celebração do Café com Poesia, um evento em que coordenadores, supervisores, instrutores e convidados compartilham arte, cultura, música, gastronomia e história por meio das línguas estrangeiras, com o intuito de promover um espaço de incentivo à divulgação e à celebração da literatura e da cultura das línguas estrangeiras (*site* do CLDP).

Em Araraquara, o CLDP da Faculdade de Ciências e Letras (FCLAr) foi criado em 2014, e conta com a atuação de graduandos e pós-graduandos e profissionais nas áreas respectivas, na oferta dos cursos de inglês, inglês para terceira idade, português como língua estrangeira, português como língua de acolhimento, alemão, espanhol, mandarim, francês e libras. Do mesmo modo que em Assis, esses alunos atuam como instrutores dos cursos, sob supervisão pedagógica e linguística de professores das línguas estrangeiras, ofertando aulas para as comunidades interna e externa à universidade, esta última sob a condição do interessado estar cursando a partir da 1ª série do Ensino Médio. Segundo Rezende Jr (2020),

Entre os níveis ofertados em cada língua estão o básico I, básico II, pré-intermediário I, pré-intermediário II e intermediário I, com exceção da área de português como língua estrangeira

⁴ Em atendimento à nomenclatura oficial adotada nas documentações da UNESP, utilizamos sempre o termo “instrutor(es)” para referirmo-nos aos graduandos e pós-graduandos que atuam nos CLDPs. O instrutor-bolsista a que mencionamos é aquele chamado de “tutor-bolsista” na pesquisa de Rezende Jr (2020), anterior à oficialização da nomenclatura vigente.

que adota a nomenclatura conforme o quadro comum europeu, A1, A2, B1 e B2. (...) Ao ofertar uma turma, cada nível apresenta o objetivo do curso e o conteúdo programático do mesmo, conforme pode ser consultado em sua página web. Por fim, sobre as aulas há a cobrança de uma taxa por curso no valor de cinquenta reais para estudantes da Unesp e de setenta e cinco reais para a comunidade externa à faculdade (Rezende JR, 2020, p. 82-83).

Além da oferta de cursos, o CLDP de Araraquara possui dois grupos de pesquisa, vinculados a si, e uma revista acadêmica, sobre as quais, discorre Rezende Jr (2020),

O primeiro é o Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem em Língua Estrangeira que como o nome já menciona visa o ensino e aprendizagem de língua estrangeira no contexto brasileiro, bem como, processos de internacionalização em âmbito universitário. Segundo sua página web atua “principalmente nas seguintes áreas específicas: Análise de Discurso, Tecnologias no ensino de Línguas (TICs), Sociolinguística, Educação, Formação de Professores, Teoria de aquisição de Línguas, Ensino de línguas para fins específicos, Tradução”. O segundo é o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação de Professores de Línguas, porém não há informações deste grupo na página web e em busca no diretório de grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) tampouco foram encontradas. Já a Revista EntreLínguas “aceita artigos, resenhas críticas e relatos de experiências inéditos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) com o fito de promover o debate sobre os processos teórico-metodológicos do ensino de LEM” (Rezende JR, 2020, p. 83).

Há, ainda, a RAPLE (Rede de Apoio aos Professores de Línguas Estrangeiras), cujo objetivo é “facilitar acesso de professores a material digital inovador, organizado por temáticas e planos de aula, além de conteúdos transmitidos por streaming” (site próprio), aberta a todos os instrutores que atuam no CLDP para que “enviem seus planos de aula, sequências didáticas e outras atividades desenvolvidas durante suas aulas. Ademais, para cada envio o responsável recebe um certificado de contribuição e publicação de seu material como forma de valorizar o compartilhamento de boas práticas” (Rezende Jr, 2020, p. 83).

O terceiro espaço, a unidade em São José do Rio Preto, o CLDP do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce) iniciou suas atividades, também, em 2014 e conta com a participação de graduandos e pós-graduandos como instrutores nas ofertas dos cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, mandarim e português como língua estrangeira, também sob supervisão pedagógica e linguística de professores de suas respectivas áreas de línguas. Assim como nas demais unidades, os cursos têm duração semestral e podem ser realizados na modalidade presencial ou remota. Segundo Rezende JR (2020),

Há outros projetos na área de inglês vinculados ao CLDP-Ibilce, como por exemplo, o inglês acadêmico com foco na comunidade universitária, o Teletandem e o Brazilian Virtual Exchange (BraVE) focados nos processos de internacionalização universitária. Em sua página web o projeto ainda traz diferentes editais de intercâmbio e de oportunidades divulgadas pela universidade para aprimoramento da língua inglesa (Rezende JR, 2020, p. 86).

Os cursos do CLDP do Ibilce são, assim como todos os outros, e por ser uma ação extensionista, ofertados tanto à comunidade interna do campus (alunos, servidores técnico-administrativos e professores) quanto à comunidade externa (população em geral), esta última com a condição do interessado ter a partir de 15 anos de idade, além das taxas de inscrição que devem ser pagas antes do início de cada curso. Em sua equipe, há a participação de três professoras coordenadoras, cinco professores supervisores, uma funcionária técnica-administrativa, uma estagiária responsável pelas redes sociais do CLDP-Ibilce e um grupo de 15 licenciandos que atuam como instrutores de línguas⁵.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto do CLDP, as ações e atividades desenvolvidas exercem uma influência decisiva na formação inicial e continuada dos futuros professores de línguas estrangeiras, sobretudo por articularem, de modo orgânico, teoria, prática e reflexão crítica sobre o fazer docente. O CLDP se configura como um espaço formativo ampliado, no qual o licenciando deixa de ocupar apenas a posição de aluno para assumir, progressivamente, o papel de professor em formação. A participação em atividades como elaboração de materiais didáticos, planejamento de aulas, atuação em cursos de línguas e acompanhamento pedagógico possibilita o desenvolvimento de saberes docentes que ultrapassam o domínio linguístico, incluindo competências didático-pedagógicas, discursivas e interculturais. Nesse sentido, o CLDP contribui para a construção da identidade profissional do futuro professor, ao inseri-lo em práticas reais de ensino, mediadas por orientação e reflexão sistemática.

Além disso, as ações do CLDP favorecem uma formação alinhada a perspectivas contemporâneas de ensino de línguas, como a abordagem comunicativa, a noção de língua como prática social e os pressupostos do pós-método. Ao vivenciar práticas pedagógicas contextualizadas, o futuro professor é levado a compreender o ensino de línguas como uma atividade situada, sensível aos sujeitos, aos contextos institucionais e às demandas socioculturais dos aprendizes. Essa vivência contribui para a superação de modelos prescritivos e tecnicistas, promovendo uma postura docente mais autônoma, crítica e reflexiva. Assim, é também, em seu caráter de formação colaborativa que percebe-se a relevância do CLDP enquanto espaço de discussões e práticas político-pedagógicas, uma vez que estimula o trabalho coletivo, o diálogo entre pares e a interação entre professores em diferentes estágios de formação. Esse ambiente favorece a reflexão sobre a prática, a problematização

⁵ Informações retiradas do *site* próprio do CLDP-Ibilce. Consulta em 04 de fevereiro de 2026.

de desafios do ensino e a produção de conhecimentos pedagógicos a partir da experiência. Desse modo, o CLDP não apenas prepara futuros professores de línguas estrangeiras para atuar em sala de aula, mas também contribui para a constituição de profissionais conscientes de seu papel social, capazes de articular ensino, pesquisa e extensão de maneira crítica e comprometida com a educação linguística.

REFERÊNCIAS

Abrahão, M. H. V. **Ensinar línguas: desafios e resistências**. Campinas: Pontes Editores, 2011.

Almeida Filho, J. C. P. **Dimensões comunicativas no ensino de línguas**. Campinas: Pontes, 2011.

Carvalho, K. C. H. P.; Messias, R. A. L.; Miranda, K. R. M. A formação do professor de espanhol no Centro de Línguas da FCL? UNESP/Assis: histórias compartilhadas. **Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos**, v. 1, p. 67-78, 2014. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/4ea6c704-410b-45a4-ae53-87c3926022d5>. Acessado em: Abr. 2025.

FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE ASSIS, UNESP. **Projeto Político-Pedagógico**, Assis, 2023.

Gatti, B. A. Formação de professores no Brasil: características e problemas. **Educação & Sociedade**, v. 31, n. 113, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302010000400016>. Acessado em: Jan. 2026.

Leffa, V. J. **Metodologia do ensino de línguas**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2016.

Leffa, V. J. Aspectos políticos da formação do professor de línguas estrangeiras. In: Leffa, V. J. **O professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão**. 2ª ed. Pelotas - Educat, p. 353 -376, 2008.

Leffa, V. H. **Didática e prática de ensino: o professor e o trabalho pedagógico**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

Leffa, V. H. **Formação de professores de língua estrangeira: teoria e prática**. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.

Libâneo, J. C. **Didática**. 21a. São Paulo: Cortez, 1994.

Lima, E.; Machado, A. M.; Inforsato, E. A. A Escrita como Agenciamento: Explorando Linhas de Minoração. **Educação em Foco**, [S. l.], v. 25, n. 47, 2022. DOI: 10.36704/eef.v25i47.6909. Disponível em: <https://revista.uemg.br/educacaoemfoco/article/view/6909>. Acessado em: Fev. 2026.

Nunes, C. **Formação de professores no Brasil: entre o normal e o universitário**. Campinas: Autores Associados, 2010.

Rezende JR. E. L. **A formação inicial de professores(as) de língua estrangeira no Centro de Línguas da UNESP FCL/Assis**. 2020. 166f. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente/SP.

Saviani, D. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. **Revista Brasileira de Educação**, v. 14, n. 40, 2009. Disponível em: scielo.br/j/rbedu/a/45rkkPghMMjMv3DBX3mTBHm/?format=pdf&lang=pt. Acessado em: Nov. 2025.

Secone, I. H. **Ensinar língua japonesa em um Centro de Línguas Universitário: quem faz essa opção?** Dissertação em andamento. Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente/SP.

Tanuri, L. M. História da formação de professores. **Revista Brasileira de Educação**, n. 14, 2000.

UNESP. **Resolução nº 12**. Dispõe sobre criação, objetivos e diretrizes de Centros de Línguas e Desenvolvimento de Professores vinculados à Pró-reitoria de Extensão Universitária da Unesp e em consonância com a Política de Idiomas da Unesp, 2018.

UNESP. **Resolução nº 41**. Dispõe sobre a curricularização da extensão universitária nos cursos de graduação da Unesp, 2021a.

UNESP. **Resolução nº 76**. Dispõe sobre a Política de Idiomas da Unesp, 2024.

UNESP. **Resolução nº 77**. Dispõe sobre os Centros de Línguas e Desenvolvimento de Professores, em consonância com a Política de Idiomas da Unesp.

Vieira-Abrahão, M. L. **Formação e trabalho docente: perspectivas e práticas no ensino de línguas**. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.